

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ.

Иброхимова Мамлакат Сайдулла қизи

Магистрант ТГЮУ по направлению

«Теория и практика применения

Уголовного законодательства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11526741>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2024 yil

Ma'qullandi: 04- June 2024 yil

Nashr qilindi: 08- June 2024 yil

KEYWORDS

наказание, система
наказаний, гуманизация,
виды наказаний, применение
наказания, уголовное
законодательство.

ABSTRACT

Данная статья направлена на анализ различных видов наказаний в уголовном законодательстве Республики Узбекистан. В ней рассматриваются ключевые концепции, такие как понятие наказания и система наказаний, с особым вниманием к признакам и требованиям, которым должна соответствовать система наказаний. Исследуется исторический контекст развития наказаний. Автор приходит к выводу, что в настоящее время система уголовных наказаний требует корректировок, включая актуализацию и законодательное регулирование отдельных видов наказаний. В статье аргументируется возможность более эффективного достижения целей наказания и реализации принципов справедливости и гуманизма через внесение определенных изменений в действующее национальное законодательство.

Согласно ст. 42 Уголовного кодекса Республики Узбекистан наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и состоящая в предусмотренных законом лишении или ограничении определенных прав и свобод осужденного, наказание применяется в целях исправления, воспрепятствование продолжению преступной деятельности, а также предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. В действующем Уголовном кодексе Республики Узбекистан отсутствует определение системы уголовных наказаний, в ст. 43 УК РУз лишь перечислены виды наказаний. Изучения разных источников показывают, что ученые имеют свое видение определения данного понятия. К примеру,

Н.А. Лопашенко, под системой наказаний понимает целостное образование взаимодействующих элементов и компонентов, где в качестве элементов выступают виды наказаний, которые можно сгруппировать по различным основаниям в подсистемы наказаний (по тяжести, по связи с лишением свободы и т. п.). Данный подход является наиболее распространённым. В теории уголовного права

закреплённый в Уголовном кодексе перечень наказаний традиционно именуется системой наказаний. Однако, как отмечает Ф.Р. Сундуоров, систему наказаний нельзя сводить лишь к их перечню, несмотря на то что он определяет основные параметры системы. Этот подход также имеет место быть ещё и потому, что система наказаний, помимо ст. 43, регулируется и в ряде других норм УК РУз.

В юридической литературе принято выделять три признака системы наказаний:

- 1) закрытый перечень;
- 2) последовательность расположения наказаний от менее строгих к более строгим;
- 3) обязательность указанных в законе наказаний для суда.

Исходя из этого, под системой уголовных наказаний следует понимать установленный уголовным законом и обязательный для суда закрытый перечень наказаний, расположенный от менее строгого наказания к более строгому, который обеспечивает восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений. Хотя, безусловно, мы понимаем, что система наказаний – это более сложное явление, нежели перечень наказаний. Система наказаний, на наш взгляд, должна отвечать ряду необходимых требований:

- исчерпывающий перечень наказаний;
- обязательный характер для суда;
- упорядоченность системы наказаний;
- взаимозаменяемость и взаимодополняемость наказаний.

Первостепенным принципом системы наказаний, конечно же, должен быть принцип гуманизма.

Изучая систему наказания, было обнаружено, что в истории России те или иные наказания я были известны ещё до времён Русской Правды. Однако именно в Русской Правде нормы о преступлении и наказании получили некоторую систематизацию, хотя в то время законодательство ещё не знало деления на отрасли права. В течение XV – XVI вв. преступление окончательно признаётся явлением антигосударственным, однако государство нередко продолжает действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», ставя перед собой задачу не только наказания виновного, но и устрашения иных лиц, ещё не совершивших преступление. На данном историческом этапе наказания носят достаточно жёсткий характер. Так, в санкциях статей Соборного уложения 1649 г. достаточно часто упоминается смертная казнь. Однако наказание всё больше приобретает публичный характер и целью его становится охрана интересов государства и общества от преступных посягательств.

Дальнейшее развитие уголовного законодательства России связано с эпохой Петра I и принятым 26 апреля 1715 г. Артикулом воинским, который в общем взгляде на сущность преступления развивал воззрения Соборного уложения 1649 г. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. сформирована система наказаний, которая представляла собой убывающую прогрессию, начиная от смертной казни и заканчивая выговором. А система наказаний Уголовного уложения 1903 г. не знала чёткой иерархии отдельных видов наказаний, однако суду предоставлялась возможность перехода от одного вида наказания к другому в порядке смягчения. В результате октябрьских событий 1917 г., в условиях начинавшейся гражданской

войны, сложной внешнеполитической обстановки и серьёзного экономического кризиса одним из наиболее действенных и доступных средств достижения этой цели было использование уголовной репрессии. Политика террора обосновывала применение мер уголовного принуждения главным образом не на точно установленных нормах, а на так называемом революционном правосознании. Эта практика отвечала требованиям чрезвычайной ситуации, но противоречила принципу законности, требующему формальной определённости всех уголовно-правовых институтов. Шагом к преодолению этого пробела явилось принятие 12 декабря 1919 г. Наркомюстом РСФСР Руководящих начал по уголовному праву РСФСР. Основной задачей наказания Руководящие начала провозгласили охрану существующего порядка от преступлений, а также предупреждение новых посягательств. Завершение гражданской войны и окончательное становление в начале 20-х годов советской власти обусловили последующее развитие отечественного права. В этой связи Постановлением ВЦИК от 1 июня 1922 г. вводится в действие первый советский Уголовный кодекс.

Как и Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1922 г. объявлял наказание только мерой оборонительной. Институт мер социальной защиты всё больше подменял собой наказание. В УК РСФСР редакции 1926 г. была дана иная иерархия целей наказания. Теперь на первый план выдвигается предупреждение новых преступлений, то есть специальная превенция. Кроме того, меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физических страданий и унижение человеческого достоинства личности.

УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. не включали смертную казнь в перечень видов наказаний (мер социальной защиты), закрепляли в отдельной статье в связи с её исключительным и временным характером. С распадом СССР (1991 г.) встала задача изменения представлений о необходимости или, наоборот, ненужности тех или иных видов наказаний. Формирование новой системы наказаний было в целом завершено с принятием Уголовного кодекса Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года, и сегодня система уголовных наказаний, предусмотренная ст.43 УК РУз, включает девять основных и два дополнительных вида наказания:

- штраф;
- лишение определенного права;
- обязательные общественные работы;
- исправительные работы;
- ограничение по службе;
- ограничение свободы;
- направление в дисциплинарную часть;
- лишение свободы;
- пожизненное лишение свободы.
- лишения воинского или специального звания.

Самым мягким из уголовных наказаний считается штраф, так как он располагается первым в ст. 43 УК РУз. Это наказание предусматривает денежное взыскание за совершённое лицом преступление. Будучи достаточно новым наказанием, штраф имеет большое позитивное значение и в последние годы

достаточно часто применяется судами. Это обусловлено и тем, что в УК РУз расширены возможности назначения штрафа, особенно за преступления в сфере экономики. Штраф в качестве наказания предусмотрен свыше 40% санкций статей. Позитивное значение штрафа, безусловно, поддерживается тем, что осуждённый не изолируется от общества, а государственный бюджет пополняется за счёт средств, поступающих от уплаты штрафов. Есть, конечно, проблемы, связанные с уплатой штрафов, а именно: размер штрафа, определяемый судом, не должен быть сопряжён с безысходным материальным положением осуждённого. С учётом размера этого наказания штраф нередко оказывается едва ли более мягким видом наказания, чем лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград, обязательные либо исправительные работы.

Достаточно эффективным наказанием, не связанным с лишением свободы, являются исправительные работы (ст. 46 УК РУз). Они впервые в мировой истории уголовного законодательства были введены в систему наказаний в России ещё в 1917 г. В настоящее время данное наказание может быть применено к осуждённому, имеющему основное место работы и не имеющему его. Таким образом, законодатель решает две задачи:

- осуждённый продолжает осуществлять трудовую деятельность по основному месту работы, претерпевая лишь незначительные материальные затраты (от десяти до тридцати процентов заработной платы в доход государства), что является дополнительным стимулом для исправления;

- трудоустройство неработающего осуждённого.

Вряд ли можно согласиться с тем, что исправительные работы – более тяжкое наказание, чем лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью (ст. 45 УК РУз). В современных кризисных условиях потерять работу или лишиться права заниматься той или иной деятельностью может оказаться более тяжким наказанием, нежели остаться на прежней работе, но получать несколько меньшее вознаграждение за труд. Положение усугубляется и тем, что исправительные работы назначаются на срок до трех лет, а лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью – на срок до пяти лет.

Что касается ограничения свободы, характер и объём правоограничений не позволяют этому виду наказания занять то место в системе наказаний, которое ему было отведено в первоначальной редакции. Если раньше предполагалось, что осуждённый будет отбывать наказание в исправительных центрах, пусть и с выездом за пределы центра для осуществления трудовой деятельности, то в настоящее время осуждённому установлены ограничения: не уходить с места постоянного проживания (пребывания); не посещать определённые места; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, и т. д. Данный вид наказания, на наш взгляд, является более мягким, чем штраф, обязательные работы, исправительные работы, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Однако место ограничения свободы в системе наказаний

законодателем не изменено. Следует сказать: не изменена и последовательность изложения видов наказаний в санкциях статей Особенной части УК РУз, предусматривающих альтернативные ограничению свободы наказания, что, безусловно, свидетельствует о нарушении в построении системы наказаний принципа от менее строгого к более строгому виду наказания.

Ограничения по службе или направления в дисциплинарную часть – специальные виды наказаний. Данные виды наказаний, как представляется, не должны значиться в общем перечне. Необходимо введение в УК РУз новой статьи, где будут указаны основные и дополнительные виды наказаний.

Очевидно, что принципы, лежащие в основе построения системы наказаний, совпадают с основными принципами уголовного закона в целом: законности, справедливости и гуманизма. Эффективная и правильная реализация наказания играет ключевую роль в достижении целей и принципов уголовного законодательства. Практически рассматривается основной механизм воздействия уголовного права на лиц, совершивших преступления. Учитывая указанные предложения о совершенствовании системы уголовных наказаний, мы считаем, что это способствует более эффективному достижению целей наказания и реализации принципов справедливости и гуманизма.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 года
2. Соборное уложение 1649 г. // URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm>, свободный.
3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб.: Тип. II Отд-ния Собственной Е. И. В. канцелярии, 1845. – 922 с.
4. Уголовное уложение 1903 г. – СПб.: Сенатская тип., 1903. – 144 с.
5. Постановление Наркомюста РСФСР от 12 дек. 1919 г. «Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений РСФСР (СУ РСФСР). – 1919. – № 66. – Ст. 590.
6. Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – Ст. 153. УК РСФСР 1926 г. – Уголовный кодекс РСФСР // СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600. ОСК – Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 23 августа 2011 г. № 440-011-071 // Бюл. Верховного суда РФ. – 2012. – № 2. – С. 13.
7. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1995. №1.– Ст. 3. Также: Государственная измена и шпионаж/ В.Н. Рябчук/ Юрид. центр Пресс – Санкт-Петербург, 2007 г.– § 5. Стр. 118.